

TABIY XOMASHYO CHIQINDILARIDAN OLINGAN KREMNIY SORBENTLARINING SORBSION XOSSALARINI METALL IONLARI YORDAMIDA SORBSIYALANISH SIG‘IMINI TOPISH

Geldiyev Yu.A.

Xusanova M.A.

Soatov E.H.

Termiz davlat unversiteti, Termiz shahri

Annontatsiya: Ushbu tadqiqot orqali turli haroratda termik ishlov berishga topshirilgan ikkita namunaning fizik, kimyoviy va elektrik tavsifi keltririb o‘tilgan. Buning natijasida esa namuna zarrachalarining kattaligi ishlov berish harorati bilan ortgan, so‘ngra solishtirma og‘irlikning biroz oshishi va sirt maydonining keskin pasayishi kuzatilgan.

Kalit so‘zlar: Guruch qobig‘i kuli (RHA), solishtirma og‘irlik, sorbsiya sig‘imi, sorbsiya, sorbsiya kinetikasi.

Guruch qobig‘i kulidan (RHA) asosan uglerod va yuqori darajadagi kremniydan iborat bo‘lib, keramik materiallar ishlab chiqarishda RHA dan iqtisodiy jihatdan foydalanishni to‘la oqlagan. Shu sababli, ushbu tadqiqot turli haroratlarda termik ishlov berishga topshirilgan ikkita RHAning fizik, kimyoviy va elektr tavsifini taqdim etagan. RHA ni kristalli kristal fazalari va tridimit fazalari bilan ishlab chiqarish imkonini bergan, bu esa RHA ning ilg‘or silika asosidagi keramika mahsulotlarini olish uchun xomashyo sifatida ishlatilishi ko‘rsatilgan. RHA zarrachalarining kattaligi ishlov berish harorati bilan ortgan, so‘ngra solishtirma og‘irlikning biroz oshishi va sirt maydonining keskin pasaygan. Elektr xarakteristikalari shuni ko‘rsatdiki, silika zarralari uglerod plyonkasiga yaqin joylashgan[1; 1228-1236-b]. Guruch qobig‘i kremniy dioksidi va magniy nitrat gidratidan tayyorlangan forsteritning faza shakllanishiga va fizik xususiyatlariga ta'sirini o‘rganishga qaratilgan. Namunalar 1000-1300°C gacha bo‘lgan sintezlash

haroratiga bog‘liq bo‘lgan va tuzilmalarning hosil bo‘lishi 1000 °C da boshlangan va 1300 °C gacha ko‘tarilgan haroratdan asta-sekin o‘sib boradi, natijada faza tarkibi 87,7 dan 90,0 % gacha ko‘tarilgan. Sintezlash harorati 1100 °C dan 1300 °C gacha ko‘tarilgan namunalarning termal kengayish koeffitsienti $9,1 \cdot 10^{-6}$ °C nisbatan doimiy qiymatga yetgan, asosiy kristall faza forsteritdir bo‘lgan [2; 433-440-b]. Guruch qobig‘i kuli (RHA) va kremniy karbid (SiC) og‘irlik nisbati Al-Mg-Si qotishma matritsali gibrid kompozitlarning mexanik xatti-harakatlariga ta'siri o‘rganilgan. 0:1, 1:3, 1:1, 3:1 va 1:0 nisbatlarida aralashtirilgan RHA va SiC dan Al-Mg-Si qotishmasi bilan mustahkamlash fazasining 5:7,5 va 10 nisbatda tayyorlash uchun ishlatilgan. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, kompozitlar yaxshi quyma sifatiga ega bo‘lgan, chunki ishlab chiqarilgan barcha navlarida taxminiy tozalik qiymatlari 2,5% dan kam bo‘lgan. RHA/SiC ning og‘irlik nisbati bilan o‘zgarmas bo‘lgan, lekin RHA o‘z ichiga olgan kompozit kompozitsiyalari yagona SiC bilan mustahkamlangan Al kompozit navlari bilan solishtirganda yaxshilangan sinish chidamliligiga ega bo‘lgan [3; 163-172-b].

№	Sor Bent	T °C	pH	Cu ²⁺ , mkg-ekv/ml	λ	Sorbsiyadan oldingi A	Sorbsiyadan keying A	ΔA	SAS mg ekv/g
1	Kremniy sorben	50	4,2	50	610 nm	0,07	0,034	0,036	2
2				100		0,16	0,036	0,124	4,2
3				200		0,308	0,04	0,268	8,6
4				300		0,452	0,035	0,417	13,05

1-jadval. Kremniy sorbentida Cu(II) ionlarining SAS ini spektrofotometrik usulda aniqlash

Metall ionlari sorbsiyalanish sig‘imini topish. Metall ionlari sorbsiyalanish sig‘imini topish barcha sorbentlar uchun statik sharoitda $pH_{Cu(II)}=4,0$ o‘tkazildi. Metallar tuzlari (sulfatlari, xloridlari, nitratlari) dan foydalanildi. Sorbsiya uchun 20,00 mg sorbent tortimi olinib, 10,00 ml distillangan suvda 24 soat davomida qoldirildi. So‘ngra bo‘kkan sorbent o‘rganilayotgan eritmaga (10,00 ml) solinib,

termostatlangan suv hammomida 5 soat oralig‘ida aralashtirib turildi. Muhit pH=4,2 kuchsiz kislotali holat ushlab turilgan holda jarayon olib borildi. Jarayonda muhit bosimining va pH ining ahamiyati juda kata bo‘lib bunda siljishga yo‘l qo‘yilmasligini ta‘minlash zarur. So‘ngra sorbent eritmadan ajratilib, filtratning pH qiymati o‘lchandi.

1-rasm. Kremniy sorbentdagi Cu(II) ionining statik almashinish sig‘imini aniqlash grafigi.

EMC-31PC-UV spektrofotometrda, Cu(II) ni ammiakning 25 % li eritmasida $\lambda_{\max_{\text{Cu(II)}}}=600$ nm, shuningdek, $\ell=1,0$ sm bo‘lganda dastlabki va sorbsiyadan keyingi eritmalarning optik zichligi farqi bo‘yicha komponentlar konsentratsiyasi spektrofotometrik usulda aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Fernandes I.J. et al. Physical, chemical and electric characterization of thermally treated rice husk ash and its potential application as ceramic raw material // Adv. Powder Technol. -2017. -Vol. 28. -№. 4. -P. 1228–1236.
2. Sembiring S. et al. Effect of sintering temperature on the structural and physical properties of forsterite using amorphous rice husk silica as refractory precursors // J. Aust. Ceram. Soc. -2020. -Vol. 56. -№. 2. -P. 433–440.
3. Alanemea K.K., Adewalea T.M. Influence of rice husk ash - Silicon carbide weight ratios on the mechanical behaviour of Al-Mg-Si alloy matrix hybrid composites // Tribol. Ind. -2013. -Vol. 35. -№. 2. -P. 163–172.